

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ УСКОРЯЮЩЕЙСЯ ИНФЛЯЦИИ

На протяжении последних лет приоритетом денежно-кредитной политики Азербайджана является сдерживание инфляции на уровне ($4\pm 2\%$). Однако высокое инфляционное давление 2021-го года не позволило Центральному Банку Азербайджана (ЦБА) достигнуть объявленный (таргетируемый) уровень и по итогам года инфляция в стране составила 12%. По результатам 6 месяцев текущего года инфляция уже достигла уровня 12,5% и по прогнозам большинства экспертов к концу года составит 18-18,5%. В связи с этим в монетарном регулировании требуются дополнительные действия.

Как известно центральные банки последовательным ужесточением режима денежно-кредитной политики могут достичь установленный целевой показатель. В основных направлениях денежно-кредитной политики Азербайджана также обозначен переход к более жесткому режиму при значительных отклонениях от таргетируемого показателя. Однако, переход к жесткому регулированию ЦБА применяет в исключительных случаях, так как негативными последствиями являются значительное ослабление экономической активности и рост безработицы в стране. В настоящее время ЦБА непрерывно варьирует между стабильностью цен и ростом занятости.

Высокие инфляционные ожидания на ближайшую перспективу обострили в стране дискуссию: (а) должен ли ЦБА в условиях резкого повышения «нефтяных доходов» страны укреплять курс национальной валюты; (б) необходимо ли и если да, то насколько ужесточит денежно-кредитную политику; (в) какова должна быть оптимальная монетарная политика на среднесрочную перспективу и т.д. Позиция ЦБА в сложившихся условиях такова: **1.** сохранить политику стабильного курса национальной валюты, несмотря на высокий уровень импортируемой инфляции; **II.** достичь минимального (а по возможности отрицательного) уровня реальной ставки процента, что простимулирует рост экономической активности и занятости.

Однако независимые эксперты считают такую позицию недостаточно обоснованной:

- во-первых, в связи с тем, что отрицательная процентная ставка, предпочтительно для среднесрочной перспективы, ЦБА на протяжении длительного периода времени не удавался достичь, а любые смягчения денежно-кредитной политики вызывают нарастание напряженности на валютном рынке и рост давления на курс национальной валюты;

- во-вторых, базовая ставка ЦБА не имеет ощутимого влияния на уровень средней процентной ставки в экономике, а достичь снижения уровня номинального процента (а тем более достичь отрицательного реального процента) при двухзначном уровне инфляции ЦБА навряд ли удастся;

- в-третьих, высокий уровень инфляции обуславливается не только импортируемой составляющей в балансе инфляции, но также реализуемой мягкой бюджетной политикой в стране.

Бюджетная политика Азербайджана с начала 2000г. является стимулирующей. В условиях стабильного роста ВВП доля расходов государственного бюджета на протяжении последнего десятилетия составляет в среднем 30-32% (рис.1). В структуре доходов государственного бюджета основную часть составляют поступления от нефтяного сектора (порядка 60%). Это в первую очередь трансферты из Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) – в среднем 50%; и далее налоги от прибыли нефтяных компаний - в среднем 10%. В структуре расходов, порядка 50%-ов составляют социальные расходы; а 25%-ов инвестиционные расходы.

Другими словами, в первую очередь базой для роста расходов государственного бюджета и социальных расходов служат поступления от нефтяного сектора. С начала 2020г. Правительством страны реализовано ряд масштабных мер по социальной поддержке населения, в связи с чем несколько раз был пересмотрен государственный бюджет.

Увеличение бюджетных расходов обусловили рост уровня внутреннего спроса и безусловно стимулировало рост экономики. Однако, такая стратегия увеличивает зависимость от поступлений нефтяного сектора и наряду с ускорением экономики ухудшает показатели внешнего сектора – происходит последовательный рост импорта и в первую очередь рост импорта потребительских товаров, рост дефицита текущего баланса не-нефтяного сектора, которая имеет определяющее значение для всего

текущего баланса, в особенности в периоды неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов.

Таблица 1

Инфляция, экономический рост и параметры монетарного регулирования

Периоды	Годы	Инфляция	Рост экономики	М2 (индекс роста)	Реальная денежная масса	Реальный курс
1.	1996	19,9	101,3	2,22	1,85	75
	1997	3,7	105,8	1,26	1,21	90
	1998	-0,8	110	1,29	1,30	105
	1999	-8,5	107,4	0,78	0,86	110
2.	2000	1,8	111,1	1,15	1,13	100
	2001	1,5	109,9	1,16	1,14	96,4
	2002	2,8	110,6	1,08	1,05	87,1
	2003	2,2	111,2	1,48	1,44	75,4
	2004	6,7	110,2	1,25	1,17	73,8
3.	2005	9,6	126,4	1,16	1,06	81,4
	2006	8,3	134,5	1,04	0,96	84,5
	2007	16,7	125	1,07	0,92	89,1
	2008	20,8	110,8	1,38	1,14	114,1
4.	2009	1,5	109,3	1,01	1,00	110
	2010	4,1	105	1,34	1,29	115,3
	2011	7,9	100,1	1,33	1,23	121,6
5.	2012	1,1	102,2	1,26	1,24	114,8
	2013	2,4	105,8	1,19	1,16	120,3
	2014	1,4	102,8	1,06	1,05	140,7
6.	2015	3,7	103,1	0,50	0,48	107,6
	2016	12,4	96,9	1,33	1,18	86,3
	2017	12,9	100,2	1,08	0,96	89,8
7.	2018	2,3	101,5	1,17	1,15	95,4
	2019	2,6	102,5	1,25	1,21	93,4
8.	2020	2,8	95,8	1,11	1,08	97,1
9.	2021	6,7	105,6	1,18	1,10	109,2
	2022*	12,5	103,5	1,2	1,15	110,1

* по данным ГКС Азербайджанской Республики за 6 месяцев

Динамика уровня расходов государственного бюджета Азербайджана имеет определяющее влияние и на состояние банковского сектора, на функционирование кредитных и валютных рынков. Так, если рассмотреть структуру ликвидности банковского сектора, то по оценкам экспертов влияние бюджетных средств на уровень ликвидности в коммерческих банках составляет порядка 60-70%. Другими словами,

ликвидность банковского сектора и объемы кредитования в экономике во многом определяются фискальной политикой.

Анализируя ситуацию на валютном рынке, мы видим, что основными игроками на рынке выступают ГНФАР, нефтяные компании и ЦБА. Так, при возникновении ажиотажного спроса на валютном рынке интервенциями со стороны ГНФАР обеспечивается сохранение стабильности на рынке и стабильность курса национальной валюты. А при высоком профиците платежного баланса (по причине благоприятной конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов) стерилизацию валютной массы оказывающую давление на курс национальной валюты производит ЦБА. Естественно при данных условиях в целях снижения инфляционного давления корректируются уровень бюджетных расходов, деньги в виде налогов от нефтяного сектора не поступают в экономику и накапливаются на счетах Казначейства.

В настоящее время отсутствуют ощутимые риски устойчивости государственных финансов как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу: стратегические резервы государства достаточно на высоком уровне и продолжают расти благодаря сложившейся благоприятной конъюнктуре на международном рынке энергоресурсов; доля внешнего долга страны в произведенном ВВП составляют порядка 15%; уровень дефицита государственного бюджета в ВВП, ниже 2%-ов.

Инфляции и экономический рост. Характер взаимосвязи и взаимовлияния этих параметров с первых лет радикальных экономических реформ в Азербайджане имеют разные направления. Так, в экономике в зависимости от периода наблюдались высокая инфляция и высокие темпы экономического роста; высокая инфляция и экономический спад (стагфляция); низкая (однозначная) инфляция и ускоряющийся экономический рост; низкая инфляция и стагнация или даже экономический спад. В этом плане нами выделены 9 периодов (*табл.1*).

В докладе анализируются механизмы регулирования уровня инфляции в рамках действующей модели экономического роста.

Список использованной литературы:

1. Гаджиев А.Г. Особенности макроэкономической стабилизации в странах с развивающимися финансовыми рынками // В кн.: «Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, институты» - Москва, «Вузовская книга», 2012г.

2. Гаджиев А. Проблемы налогово-бюджетной политики и стабилизации экономики Азербайджана // М: «Финансы и Кредит», №34, 2014

3. Гаджиев А.Г. Проблемы сбалансированности и устойчивости роста экономики в Азербайджане / Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь (вып.16, часть1). Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014г.